

Extraits des entretiens avec les tutrices de Sceaux

Thèmes abordés

1 M. :	1
1.1 <i>La perception du rôle de tutrice</i>	1
1.2 <i>Sur le travail avec des étudiant..es de L3-M2 en Droit</i>	2
1.3 <i>Sur le travail avec des étudiant..es de L1-L2 en Droit</i>	2
1.4 <i>Poser des limites</i>	2
1.5 <i>Echange sur la différence entre les bibliothécaire et les tutrices</i> . .	2
2 A.	3
2.1 <i>Sur les catégories d'étudiant..es</i>	3
2.2 <i>Un exemple de mode opératoire</i>	4
2.3 <i>La nécessité de la proximité pour la réussite</i>	4
2.4 <i>Mettre un "STOP"</i>	5
2.5 <i>Légitimité du rôle et évaluation par les pairs</i>	5
2.6 <i>ChatGPT et manque de confiance</i>	5
2.7 <i>Les bibliothécaires et les étudiant..es</i>	6

1 M. :

1.1 *La perception du rôle de tutrice*

“Le rôle de tutrice, la manière dont je le perçois, c’est d’être disponible pour pouvoir fournir une aide aux étudiants et aux étudiantes qui ont besoin à la fois de méthodes, et aussi de comprendre comment s’approprier les ressources que la bibliothèque met à disposition pour leurs travaux universitaires. Donc le but c’est de pouvoir faire un peu cette passerelle entre les étudiantes et les ressources et de la bibliothèque, d’un point de vue très pratique pour le travail qu’ils et elles doivent fournir pour l’université, voilà, c’est surtout ça. Et après, bien sûr comme c’est un poste où il y a du contact avec les étudiants et les étudiantes, il y a quand même aussi cette volonté, surtout quand c’est des étudiants un peu plus jeunes, de pouvoir les aider, les accompagner, de manière plus vaste comme tu disais sur la prise de confiance en soi, de donner même des conseils un peu pratiques, de manière générale, sur la licence de droit, voilà.”

1.2 *Sur le travail avec des étudiant..es de L3-M2 en Droit*

“... un étudiant de M2 qui voulait de l’aide pour, justement, formuler son sujet de recherche, pour pouvoir le présenter à un professeur. Donc il fallait que ce soit convaincant, qu’il montre qu’il connaissait le sujet, mais qu’en même temps, qu’il reste assez ouvert, si jamais être professeur ne voulait pas exactement ce sujet, il accepte quand même cet étudiant. Donc on a vraiment réfléchi, d’un point de vue stratégique, comment pouvoir formuler ce sujet tout en montrant, voilà, qu’on connaissait très bien mais qu’en même temps on on restait assez souple et ouvert. Donc c’était vraiment quelque chose ou j’ai pu mettre à la fois en œuvre, mes connaissances ou les compétences que j’avais pu avoir en faisant déjà un sujet de mémoire, du coup, de présentation et de défense d’un sujet mais en même temps, donc, sur un sujet en droit public qui m’était pas inconnu, mais dont j’étais pas forcément spécialiste. Donc il fallait absolument que j’ai la participation de l’étudiant sur ça et, voilà. Donc je pense c’était assez intéressant et, au final, on a réussi à faire un mail et un document de présentation de son sujet.”

1.3 *Sur le travail avec des étudiant..es de L1-L2 en Droit*

“Avec les étudiants de L1 ou de L2 que j’ai reçus c’était plutôt un rapport vraiment de tutorat, pour le coup, qui pouvait plus s’apparenter à ce qu’il y avait en tutorat pédagogique, ou vraiment on faisait ensemble un exercice, mais où du coup j’avais quand même un discours d’autorité...”

1.4 *Poser des limites*

“... quand j’ai des gens qui viennent me voir, ça dure très longtemps la plupart du temps. Ça dure au moins 1h c’est rare que ce soit moins, et des fois ça a même duré toute la permanence, donc 3h, enfin ça peut être très long. Donc après je sais pas si c’est un problème en termes de : « est-ce que j’arrive à dire :maintenant on a fini faut passer à autre chose ». Parce qu’on est dans la discussion quand on travaille ensemble, et tout ça peut ça peut durer longtemps mais, pour les demandes simples forcément, je vois quand la personne a compris et qu’elle a l’air de s’être saisie de la chose. Quand c’était des demandes plus vastes de méthode, ça me semblait quand même infini, donc c’est pour ça que je vais avoir un peu du mal à voir le moment où ça devrait se terminer, et j’ai l’impression que l’étudiant en face ne me témoigne pas vraiment aussi ce moment.”

1.5 *Echange sur la différence entre les bibliothécaire et les tutrices*

“S : Tu me dis que ce que vous proposez est très différent de ce que propose un bibliothécaire professionnel, est-ce que tu peux détailler ça, en étant vraiment dans ta perspective et ton point de vue ?

M : L'échange en privé avec les étudiants : on est disponible, enfin on montre qu'on est disponible pour une longue plage de temps, ce qui est le cas des bibliothécaires qui reçoivent des étudiants de manière continue, très rapidement, pour enregistrer des livres, pour les aider à chercher, donc on montre qu'on n'est pas dans le même rapport à ce niveau-là. Et puis, forcément, le fait qu'on soit des étudiants, ça fait aussi j'imagine une différence. Je pense que les bibliothécaires vont avoir une connaissance beaucoup plus technique et beaucoup plus précise de ce qu'il y a dans la bibliothèque, donc si jamais à un moment on me posait une question là-dessus, ce serait l'occasion de renvoyer aux bibliothécaires. Après, je pense qu'en tant qu'étudiant on n'envisage pas trop les bibliothécaires comme des personnes qui peuvent nous aider pour des questions de méthode, de recherche, de méthodologie, je pense ce sera vraiment un point de vue très pratique.

S : L'expertise du bibliothécaire serait plutôt liée à la connaissance du lieu et du fonctionnement de la bibliothèque, donc il y a une séparation pour toi assez nette là-dessus ?

M : Oui, et je pense que les étudiants la ressentent aussi. Avant de travailler dans des bibliothèques, je connaissais pas du tout le système de recrutement des bibliothécaires et la formation que les bibliothécaires pouvaient avoir, et je les envisageais vraiment plutôt comme des personnes qui avaient une connaissance très précise des collections, et du fonctionnement de la bibliothèque, mais pas forcément de l'université. Alors qu'il y a beaucoup de bibliothécaires qui ont fait des thèses donc forcément qui ont une connaissance très très importante.

S : Est-ce que tu penses que cette séparation, en gros, chacun a son poste chacun, à sa place, c'est bien comme ça ? Ou que ça manque, côté des bibliothécaires, d'immersion dans le milieu universitaire, dans ce que vivent les étudiants ?

M : C'est un peu basique de dire ça, mais ça va vraiment dépendre aussi des sensibilités des personnes. J'imagine que tout le monde n'a pas envie d'être dans ce rapport d'immersion et de compréhension des vécus des étudiants, et ce qui est normal vu que c'est pas forcément leur poste de base. Donc je pense ça va dépendre des sensibilités."

2 A.

2.1 *Sur les catégories d'étudiant..es*

"C'est un métier où faut être à l'aise. Il faut aussi être assez proche des étudiants, et donc c'est là où c'est pas mal, parce que vu qu'on est étudiante à côté, on comprend très rapidement leur demande. Personnellement, j'ai pu distinguer deux types d'étudiants et donc j'ai pu m'adapter en fonction de des types d'étudiants. Premièrement, c'était les étudiants de licence, donc notamment L1-L2, où là c'était plutôt des questions d'aide aux devoirs, des questions de méthodologie... Pour eux, c'est des questions toutes bêtes, mais vu qu'ils

s'adressent à un étudiant, ils sont totalement à l'aise avec ça et c'est pas du tout difficile pour eux de poser les questions les plus bêtes, des questions de notation, des questions de points bonus... Moi j'ai eu [des questions] de sport, comment accéder à telle salle, « j'ai envie de passer le TOEFL ou le TOIEC, comment ça se passe ? » Enfin voilà, c'était ce genre de questions. Et après la 2e catégorie, c'était plus des étudiants en 3e année ou alors des étudiants de master, et là il y a un niveau qui est passé. Donc là c'était des questions qui se rapprochaient plus de ce qui avait été dit dans ma fiche de poste, donc d'accès aux ressources de se repérer au niveau de la bibliothèque, où trouver des informations. Avec le premier groupe, on était un une sorte de guide pour eux, avec le 2e groupe d'étudiants, c'est vraiment une aide et c'est assez intéressant en fait, de voir la différence entre les deux.”

2.2 Un exemple de mode opératoire

“Avant les vacances d'hiver, j'ai une étudiante qui est venue, qui est en 3e année de droit et qui faisait un DU à côté, donc un diplôme universitaire, je sais plus c'était dans quoi. Elle avait un mini mémoire à rédiger. Et en fait, il fallait tout reprendre depuis le début et donc, c'est une séance de 3h, ça a duré 2h30 sur les 3h, et on a vu tous les aspects de ce que moi je pouvais apporter à un étudiant : comment commencer la recherche, quel prof contacter pour le sujet, parce que ça non plus, les étudiants sont pas toujours au courant, comment les contacter, « est-ce que moi il faut que j'ai des sujets des déjà préparés ? Est-ce que c'est les profs qui vont qui m'en donnent ? » Donc voilà, c'était ce genre de de questions d'abord. Et puis ensuite, une fois qu'elle avait une idée ou un sujet en tête, c'était assez fluide : où est-ce qu'elle peut trouver les infos, déjà, physiquement à la bibliothèque ? Ça commence en général par des dictionnaires juridiques, ce genre de choses, et ensuite, avec ce que la faculté offre sur Internet, toutes les ressources dont elle a accès et que, vu qu'on leur explique pas beaucoup, ils ne savent pas où trouver les infos et ils ne savent pas qu'ils ont accès surtout à autant de choses, parce que c'est même impressionnant, le genre de de ressources auxquelles on a accès. Et en fonction de ça, elle tape des mots-clés, elle a ses réponses. Après, une fois qu'on a vu ça, on a vu un petit peu la méthodologie : comment présenter son mémoire ? Ce qu'elle allait mettre dedans... Après elle m'a demandé, « en droit constit il y a plein de manuels, lequel, moi, je peux choisir ? » Donc là, on a pris plusieurs manuels, on a regardé la table des matières ensemble, pour voir ce qui l'intéressait. Au niveau des grosses notions et des grosses thématiques, c'est là-dedans qu'elle a trouvé ses réponses. Après en fonction de son sujet, de son plan, c'est à ce moment-là qu'elle va devoir aller sur les ressources en ligne, parce que c'est des choses quand même assez précises. Donc c'est là-dessus qu'elle peut travailler.”

2.3 La nécessité de la proximité pour la réussite

“J'ai l'impression qu'au sein de la faculté, les étudiants sont un petit peu laissés dans la nature. Donc là depuis quelques années, on a des TD de méthodo, donc

on leur explique quand même un petit peu plus approfondie le fonctionnement de la faculté. Mais après, je pense que des gens ont plein de questions et c'est pour ça que nous on est là vu qu'on est étudiant. aussi. C'est des questions comme j'ai dit tout à l'heure, qui peuvent être toutes bêtes, mais pour eux c'est hyper important. Ou alors il y a des questions, des bonnes questions que les étudiants se posent, mais qu'il n'osent poser à personne. Et donc, je pense qu'on est aussi bien placée pour répondre. Et vu qu'on est étudiant, il y a cette proximité, et je pense qu'elle est essentielle pour que les étudiants réussissent, tout simplement. On va pas s'adresser de la même manière à nous tuteur étudiant, qu'à un prof, qu'à un chargé de TD ou même un personnel de bibliothèque, et donc je pense que le dialogue est plus facile."

2.4 *Mettre un "STOP"*

"Je mets pas vraiment de stop, tant que j'ai la réponse à leur question, je réponds. Après, là dans le cas des deux étudiants qui venaient souvent pour des révisions de cours ou pour des sujets de TD, j'ai l'impression qu'elles se reposent aussi vachement sur moi, et qu'en fait elles partaient pas de la permanence tant qu'elle n'avait pas un plan, une problématique. Et donc la première fois, je crois que j'ai été très gentille. On a fait tout ensemble, la 2e fois, je leur ai dit, « en fait, si je fais tout pour vous, vous apprendrez jamais ». Donc là j'ai mis un stop mais c'est pas parce que je savais pas répondre. C'est juste que pour eux c'était pas bénéfique quoi."

2.5 *Légitimité du rôle et évaluation par les pairs*

"... j'ai l'impression aussi que vu qu'on a ce poste, pour eux, on est bien sûr des étudiants, mais on est aussi des tutrices, et j'ai l'impression que pour qu'il continuent leur recherche, ils ont besoin de notre aval ou alors ils ont besoin de notre connaissance. Ils ont besoin qu'on leur dise « je suis d'accord avec vous ». Et du coup c'est hyper intéressant de travailler avec eux parce que c'est plus vraiment j'explique et ils écoutent. C'est vraiment une discussion et c'est hyper intéressant."

2.6 *ChatGPT et manque de confiance*

"Donc moi j'ai des étudiants qui viennent et dès qu'ils veulent une réponse à une question, ou dès qu'ils veulent voir si le plan qu'ils proposent pour leur TD ça marche, c'est directement « on va sur ChatGPT », ou alors une définition, alors qu'ils ont accès à quand même plein de ressources. J'ai l'impression qu'il y a cette facilité de la part des étudiants de se rendre directement sur ChatGPT. Alors je sais pas si c'est pour combler un manque de confiance ou si c'est plus une question de fainéantise, mais je pense plutôt que c'est la question de la confiance. Enfin j'ai l'impression qu'ils sortent d'une période Covid, ils ont passé le bac limite en distanciel et du coup j'ai l'impression qu'ils se rendent pas trop compte de ce que peut être la faculté, l'université et donc je pense que ça

crée un manque de confiance. Et du coup ils comblent ce manque de confiance en allant sur ChatGPT, c'est surtout ça. Moi aussi je suis là pour leur dire non, ce que tu fais c'est bien, ou voilà ce que tu fais, c'est pas bien, mais c'est pas une raison pour directement aller sur ChatGPT, voilà, on reprend tout et puis on recommence. [...] J'ai l'impression qu'ils vont d'abord sur ChatGPT, avant même que ça sorte de leur tête et une fois qu'ils ont ce qu'ils ont sur ChatGPT, c'est là qu'ils réfléchissent. Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que je garde ? Est-ce que j'enlève ? Si on utilise l'intelligence artificielle ça doit être l'inverse. D'abord on réfléchit, d'abord on se pose, on étudie les notions, les termes, et ensuite on peut affiner avec parce que voilà, ça c'est là. C'est vrai que c'est pas mal, mais ils font ça à l'envers et je pense que c'est par manque de confiance, pour pas dire des bêtises, pour pas passer pour quelqu'un qui connaît pas son cours."

2.7 Les bibliothécaires et les étudiant.es

S : Est-ce que tu as eu des expériences où tes perspectives en tant que tutrice ont différé de celles bibliothécaire professionnels concernant l'aide des étudiants ? Où tu t'es dit : « ils font différemment. »

A : Oui, c'est sûr que c'est différent, mais ça c'est plus lié au fait qu'on est étudiant ici, et qu'il y a cette proximité. C'est plus facile, je pense, de venir nous parler plutôt qu'à des bibliothécaires. Après est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est mon moins bien, ça dépend. C'est juste un fait. Peut-être que nous on prend plus de temps pour expliquer certaines choses et on va essayer de creuser un peu, tandis qu'un autre, je pense qu'il va juste répondre à la question. J'ai l'impression qu'un étudiant, s'il voit une bibliothécaire ou une tutrice, il va plutôt aller vers la tutrice parce qu'il y a cette proximité, je pense que c'est plus facile pour lui de venir nous parler, plutôt que de parler à la bibliothécaire, dont le rôle est un peu flou, enfin moi je saurais pas trop savoir ce qu'ils font, donc je pense qu'un étudiant c'est pareil.

S : Et tu penses que cette différence il faudrait la combler ? Il faudrait que les bibliothécaires s'immerge plus dans la vie étudiante et dans ses problématiques ? Ou tu estimes que non, chacun a son rôle et c'est très bien comme ça ?

A : J'ai l'impression que c'est bien comme ça, parce que même si un bibliothécaire ou un bibliothécaire s'intéresse à la vie étudiante, il sera pas dedans. Donc forcément, même si voilà, c'est cool, ils s'intéressent à ce qu'on fait, à ce qui se passe à la fac mais, enfin, un étudiant préférera quand même venir voir la tutrice parce qu'on est pareil. Donc je pense que. Et puis même ils peuvent répondre à de question auxquelles moi je sais pas répondre. Enfin, je pense que chacun a son rôle et j'ai pas l'impression que y ait besoin que les bibliothécaires s'intéressent plus à la vie étudiante. [...] J'ai l'impression que vu qu'il y a ce rôle d'étudiant, qu'on a aussi, ça sera jamais pareil. Donc ça c'est bien qu'on soit étudiante, et qu'ils le sachent pour peut-être que ce soit plus facile pour eux, mais d'un autre côté, la distance, elle peut être aussi intéressante pour

l'étudiant. Il aura pas à expliquer toute une histoire, il aura pas à rentrer dans plein de détails donc ça peut être intéressant tout ça. Il y a besoin des deux en fait.